

Как человеческую цивилизацию превратить в сверхцивилизацию¹

Антонов Александр Александрович, к.т.н., доц., почётн. докт., почётн. проф.,
проф.-исследов. независимый исследователь
Киев, Украина

Аннотация. В статье утверждается, что существующая версия специальной теории относительности (СТО), базирующая на постулированном принципе непревышения скорости света, неверна. Поэтому предложена альтернативная версия СТО, базирующая на экспериментально доказанном принципе физической реальности мнимых чисел. И из альтернативной версии СТО следует существование помимо нашей видимой вселенной других невидимых вселенных со своими сверхцивилизациями. Поэтому попытки установить контакты с внеземными сверхцивилизациями нашей видимой вселенной в результате полётов на Луну и Марс или в результате обнаружения их интеллектуальной деятельности за тысячи световых лет от Земли представляются ненужными, так как обитатели разных сверхцивилизаций уже находятся на Земле. Они даже посылают нам сообщения, например, в виде так называемых 'кругов на полях'. Но поскольку мы оказались недостаточно интеллектуально развитыми, чтобы эти сообщения прочитать, наша человеческая цивилизация их не заинтересовала. А какие-либо наши контакты с ними вопреки их желанию невозможны. Поэтому выход из создавшейся ситуации заключается в превращении существующей человеческой цивилизации в сверхцивилизацию, начиная с создания и использования человеко-компьютерного сверхинтеллекта.

Ключевые слова: мнимые числа, специальная теория относительности, тёмная материя, тёмная энергия, тёмное пространство, невидимые вселенные, Мультивселенная, Гипервселенная, сверхцивилизация, сверхинтеллект, технологическая сингулярность.

How to turn human civilization into super civilization²

Antonov Alexander Akexandrovich, PhD, HonDSc, HonDL, H.ProfSci, ResProf.
Independent researcher
Kiev, Ukraine

Abstract. The article proves that the existing version of the special theory of relativity (STR), based on the postulated principle of non-exceeding the speed of light, is incorrect. Therefore, an alternative version of STR is proposed, based on the experimentally proven principle of the physical reality of imaginary numbers. And from the alternative version of STR follows the existence of other invisible universes with their own super civilizations in addition to our visible universe. Therefore, attempts to establish contacts with extraterrestrial super civilizations of our visible universe as a result of flights to the Moon and Mars or as a result of the detection of their activity in other star systems thousands of light years from Earth are unnecessary, since the inhabitants of the super civilizations of our visible universe, as well as invisible universes are on the ground. They even send us messages, for example in the form of so-called 'crop circles'. But since we were not intellectually advanced enough to read these messages, our human civilization did not interest them. And any of our contacts with them, apart from their desire, are impossible. Therefore, the way out of this situation is to transform the existing human civilization into super civilization through the creation and use of human-computer super intelligence.

Keywords: imaginary numbers, special theory of relativity, dark matter, dark energy, dark space, invisible universes, Multiverse, Hyperverses, supercivilization, superintelligence, technological singularity

1. Введение

Созданная в начале прошлого века Жозефом Лармором [1], лауреатом Нобелевской премии Хендриком Антоном Лоренцом [2], Жюлем Анри Пуанкаре [3], лауреатом Нобелевской премии Альбертом Эйнштейном [4] и другими выдающимися учёными специальная теория относительности (СТО) [5]-[7] при всех её общепризнанных достоинствах всё-таки была небезупречна. Особенно большой критике подверга-

ется её второй постулат [8], имеющий помимо предложенной первоначально формулировки [4] в виде принципа постоянства скорости света, другую якобы тождественную ему (что нигде не доказано) формулировку в виде принципа непревышения скорости света.

Поскольку современная физика во многом базируется не на экспериментально полученных данных, а на тех или иных постулатах, соответствующие теории могут быть бесспорным образом опровергнуты

¹ Эта публикация – доработанная с учётом результатов дальнейших исследований версия статьи "Antonov A. A. 2017. Hidden Multiverse: Extraterrestrial Super Civilizations. Natural Science, 9(3), 43-62. DOI: 10.4236/ns.2017.93005".

² This publication is a revised version of the article "Antonov A. A. 2017. Hidden Multiverse: Extraterrestrial Super Civilizations. Natural Science, 9(3), 43-62. DOI: 10.4236/ns.2017.93005".

только с помощью экспериментов. И поэтому в начале двадцать первого века попытки опровержения принципа непревышения скорости света в СТО были предприняты коллаборацией MINOS [9] на американском коллайдере Теватрон и коллаборацией OPERA [10] на европейском Большом Адронном Коллайдере. Однако эксперимент MINOS физическим сообществом был проигнорирован как недостаточно достоверный, а эксперимент OPERA через полгода был опровергнут экспериментом ICARUS [11]. Причём за эти полгода поиску вариантов опровержения эксперимента OPERA были посвящены несколько десятков научных публикаций. В некоторых из них даже утверждалось, что, так как принцип непревышения скорости света является в СТО фундаментальным, то, если бы эксперимент OPERA оказался успешным, его авторы заслуживали бы Нобелевскую премию.

Однако, как отмечал автор концепции 'открытого общества' Карл Раймунд Поппер [12]: "борьба мнений в научных теориях неизбежна и является обязательным условием развития науки". Поэтому, как оказалось, задача доказательства физической реальности мнимых чисел, в то же самое время уже была успешно решена, но с использованием иных экспериментов [13]–[17]. А из экспериментально доказанного принципа физической реальности мнимых чисел следовала ошибочность принципа непревышения скорости света. Тем не менее, как ни странно, к этому событию, в отличие от эксперимента OPERA, физическое сообщество за минувшие годы интереса не проявило и про Нобелевскую премию уже не вспоминало.

Этому обстоятельству невольно напрашивается то простое объяснение, что физическому сообществу была нужна не научная истина, а поддержание ошибочного общественного мнения о якобы непогрешимости СТО. И в этом качестве многолетний очень дорогостоящий и уникальный эксперимент OPERA, не сумевший опровергнуть принцип непревышения скорости света, оказался как нельзя более кстати, а неопровержимые альтернативные простые эксперименты, описанные ниже, сумевшие всё-таки ошибочность СТО доказать, наоборот, оказались очень не кстати.

2. Почему в СТО принцип непревышения скорости света является фундаментальным

Почему же принцип непревышения скорости света оказался в СТО так нужен? Почему без него общепризнанная в настоящее время версия СТО не имела бы успеха?

А дело в том, что соответствующие релятивистским формулам СТО – например, формуле Лоренца-Эйнштейна

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - (v/c)^2}} \quad (1)$$

в которой m_0 – масса покоя движущегося тела (например, элементарной частицы);

m – релятивистская масса движущегося тела;

v – скорость движения физического тела;

c – скорость света;

– физические величины на гиперсветовых скоростях при $v > c$ принимают мнимые значения. И авторы СТО не знали, как такой результат объяснить. Так же как за 400 лет до них физическую реальность мнимых чисел не смог доказать никто из самых авторитетных физиков и математиков. Поэтому авторы СТО вынуждены были или признаться, что свою теорию они сами не вполне понимают или каким-то образом избежать необходимости в таком признании. В противном случае СТО выглядела бы незавершённой и неубедительной.

Вот для того, чтобы такой ситуации избежать авторам СТО и понадобился никем не доказанный (иначе говоря, постулированный) принцип непревышения скорости света, так как в соответствии с этим принципом на субсветовых скоростях при $v < c$ соответствующие релятивистским формулам величины принимали вполне объяснимые и интересно интерпретируемые действительные значения. А на гиперсветовых скоростях при скоростях $v > c$ ничего объяснять, казалось бы, становилось уже не нужным, так как такая ситуация якобы была невозможной

Причём этот постулат обосновывался на первый взгляд даже вполне убедительно следующим образом. Так как величина релятивистской массы m в формуле (1) зависит от скорости v , то на околосветовых скоростях при $v < c$ масса m принимает приближающиеся к бесконечно большому действительные значения, т.е. $\lim_{v \rightarrow c-0} m(v) = +\infty$. Но тогда для преодоления точки астрофизической сингулярности $v = c$ становилась необходимой бесконечно большая энергия. Следовательно, преодолеть световой скоростной барьер оказывалось невозможным. И поэтому делался вывод, что за этим барьером ничего не существует, т.е. мы живём в Моновселенной.

Но приведённое обоснование опровергается даже на бытовом уровне. Действительно, невозможность попасть в соседнюю комнату своего жилища через разделяющий их барьер в виде стены, совсем не означает, что соседняя комната не существует и что в неё нельзя попасть через дверь. А ведь природа устроена гораздо сложнее нашего жилища и поэтому никто не может утверждать, что она полностью познана и что в ней отсутствуют возможности преодоления астрофизической сингулярности.

3. Доказательства принципа физической реальности мнимых чисел

Чтобы не перегружать статью повторением доказательств физической реальности мнимых чисел, изложенных в упомянутых выше публикациях, отметим только, что в них утверждается следующее:

- в результате анализа переходных колебательных процессов выяснилось, что, если бы принцип непревышения скорости света, из которого следовало утверждение СТО о физической нереальности мнимых чисел, был верен, то в природе не существовали бы цунами, не звучали бы церковные колокола и музыкальные инструменты, и даже после толчка родителей не раскачивались бы детские качели;
- в результате анализа резонансных колебательных процессов выяснилось, что, если бы прин-

цип непревышения скорости света, из которого следовало утверждение СТО о физической нереальности мнимых чисел, был верен, то мы бы не знали таких точных наук, как радиотехника и электротехника, телевидение и радиолокация, электросвязь, радионавигация и многих других;

- в результате анализа вынужденных колебательных процессов выяснилось, что, если бы принцип непревышения скорости света, из которого следовало утверждение СТО о физической нереальности мнимых чисел, был верен, то для электрических цепей переменного тока не существовал бы даже закон Ома.

Но в существующей версии СТО даже в 21-м веке, это всё ещё не осознано, так как в ней до сих пор в ней предполагается, что принцип непревышения скорости света верен.

В этой связи интересно отметить, что существующая версия СТО могла быть опровергнута ещё до её создания. Действительно, основные работы авторов СТО [1]-[4], были опубликованы в 1897 - 1905 годах, а в 1897 году талантливый инженер и изобретатель Чарльз Протеус Штейнмец предложил свою интерпретацию закона Ома применительно к линейным электрическим цепям переменного тока [18], которая позволяла самым простым и убедительным образом физическую реальность мнимых чисел доказать. Тем самым с её помощью ненужность в СТО ошибочного принципа непревышения скорости света могла быть доказана уже в то время, если бы это кому-то было бы нужно.

Но в то время Интернет ещё не существовал, и создателям СТО не знать о теории Штейнмеца было простительно. А вот спустя сто с лишним лет о созданной Штейнмцем теории, которой сейчас пользуются все электро- и радиоинженеры, физикам не знать уже недопустимо.

И чтобы не быть голословными, приведём это простое доказательство физической реальности мнимых чисел [19]-[23], которое дорогостоящие эксперименты MINOS, OPERA и ICARUS делало ненужными. В отличие от открытого в 1826 г. закона Ома, который был сформулирован для электрических цепей постоянного тока, Штейнмец предложил более общую формулировку этого закона, которая была справедлива и для электрических цепей переменного тока. И в соответствии с предложенной им теорией, электрическим сопротивлением (или проводимостью) обладают не только резисторы, сопротивление которых измеряется действительными числами, но также конденсаторы и катушки индуктивности, сопротивления которых измеряются разнополярными мнимыми числами. Причём величина мнимых сопротивлений конденсаторов и катушек индуктивности зависит от частоты. Поэтому сопротивление любой LCR-, RL-, RC- и LC-цепи измеряется комплексными числами, величина которых также зависит от частоты приложенного к такой электрической цепи напряжения.

В настоящее время измеряемые мнимыми числами сопротивления конденсаторов и катушек индуктивности также называют мнимыми. А под доминантным влиянием СТО они до сих пор и понима-

ются мнимыми, т.е. реально физически не существующими. Однако это – неверно. Если бы сопротивления конденсаторов и катушек индуктивности были на самом деле мнимыми, то от изменения их величины при изменении частоты приложенного напряжения, величина протекающего через LCR-, RL-, RC- и LC-цепи электрического тока не зависела бы. Но все инженеры давно знают, что она от частоты зависит. Сказанное подтверждается также существованием уже несколько десятилетий серийно выпускаемых приборов для измерения частотных характеристик электрических цепей, которые наличие упомянутой зависимости подтверждают.

Более того, если бы мнимые сопротивления конденсаторов и катушек индуктивности не были физически реальными, в электрических цепях не могло бы существовать открытое в 1602 г. Галилео ди Винченцо Бонаути де Галилеем явление резонанса [24]. И тогда не существовали бы такие науки, как радиотехника, электросвязь, радиолокация, телевидение и многие другие.

Следовательно, поскольку математика – это универсальный язык всех точных наук, физическая реальность мнимых сопротивлений конденсаторов и катушек индуктивности однозначно доказывает физическую реальность мнимых чисел, которыми измеряются параметры соответствующих физических объектов не только в радиотехнике. Поэтому принцип физической реальности мнимых чисел является общенаучным и применимым также в специальной теории относительности, в квантовой механике, в оптике и в остальных точных науках.

Существуют и иные, столь же неоспоримые, доказательства физической реальности мнимых чисел [13]-[17],[25],[26].

И насколько же, оказывается, догматично современное высшее физическое образование, что люди с таким образованием неспособны всё это понять. Даже если им это объяснили. Неспособны понять, что усвоенные ими догмы СТО опровергаются природой и людьми буквально на каждом шагу, как только они включают телевизор или начинают разговор по мобильному телефону, как только они слышат музыку рояля или колокольный звон, как только они видят ребёнка на качелях или пользуются в своём автомобиле GPS трекером. И невольно появляется сомнение, а могут ли люди с таким образованием мыслить настолько творчески, чтобы понимать строение далёких вселенных и протекающие в них процессы, если они не понимают того, что происходит с ними рядом? Даже на детской площадке.

Но, скорее всего, причиной упорного замалчивания перечисленных выше экспериментальных доказательств принципа физической реальности мнимых чисел всё-таки является понимание того обстоятельства, что опровергнуть приведенные экспериментальные доказательства невозможно, но и согласиться с ними также невозможно, поскольку это равносильно признанию излагаемой в учебниках версии СТО неверной со всеми вытекающими отсюда для своей карьеры последствиями.

4. Опровержение принципа непревышения скорости света

Но из принципа физической реальности мнимых чисел следует, что согласно формуле Лоренца-Эйнштейна (1) релятивистская масса m на гиперсветовых скоростях при $v > c$, а также мнимые физические величины, соответствующие остальным релятивистским формулам при $v > c$, нужно полагать физически реальными. А принцип непревышения скорости света поэтому оказывается ненужным. И тогда становится необходимым сделать то, что не смогли сделать создатели СТО – объяснить смысл этих мнимых физических величин [27].

Рис. 1. Графики функций $m(v)$, соответствующих формулам (1) и (2)

Но это сделать невозможно, так как соответствующий им при $v > c$ физический процесс неустойчив (см. рис. 1a) и поэтому в природе существовать не может. Следовательно, формула (1), а также другие релятивистские формулы существующей версии СТО неверны. Поэтому формула Лоренца-Эйнштейна должна быть исправлена следующим образом³ (см. рис. 1b)

$$m = \frac{m_0(i)^q}{\sqrt{1-(v/c-q)^2}} = \frac{m_0(i)^q}{\sqrt{1-(w/c)^2}}$$

где $q = \lfloor v/c \rfloor$ – функция “floor” дискретной математики (см. рис. 2a) от аргумента v/c ;

$w = v - qc$ – своя локальная для каждой вселенной скорость (см. рис. 2b), которая может принимать значения только в диапазоне $0 \leq w \leq c$;

v – скорость, измеряемая из нашей вселенной, которую поэтому можно назвать тотальной скоростью;

c – скорость света;

$i = \sqrt{-1}$ – мнимая единица.

Рис. 2. Графики функций $q(v)$ и $w(v)$

Следует отметить, что Альберт Эйнштейн коррекции СТО в будущем не исключал. Он писал: “Нет ни одной идеи, в которой я был бы уверен, что она выдержит испытание временем”.

5. Скрытая Мультивселенная

5.1. Структура скрытой Мультивселенной

Тогда надо объяснить физический смысл формулы (2). И в этой формуле параметр q , как видно (см.

рис. 1b), соответствует четвёртому пространственному измерению. Причём такое четырёхмерное пространство не имеет ничего общего с четырёхмерным пространством Минковского. В этом четырёхмерном пространстве целочисленным значениям параметра q будут соответствовать разные параллельные вселенные. Так, величине параметра $q=0$ будет соответствовать наша видимая вселенная, поскольку в формуле (2) $i^0 = 1$, а величине параметра $q=1$ будет соответствовать другая вселенная, так как для неё $i^1 = i$. Для этой второй вселенной $c \leq v < 2c$. Поэтому в ней находятся тахионы [28], [29] и она для нас является невидимой, поскольку находится за горизонтом событий. Её для определённости назовём тахионной. Тогда по аналогичным соображениям нашу вселенную назовём тардионной.

Следовательно, формуле (2), в отличие от формулы (1), соответствует образованная взаимно невидимыми вселенными Мультивселенная, которую назовём скрытой Мультивселенной [30]. Но из формулы (2) совсем не следует, что в скрытой Мультивселенной находятся только две вселенные. Поэтому продолжим. Параметру $q=2$ будет соответствовать тардионная антивселенная (так как $i^2 = -1$), параметру $q=3$ будет соответствовать тахионная антивселенная (так как $i^3 = -i$), параметру $q=4$ будет соответствовать другая тардионная вселенная (так как $i^4 = 1$), параметру $q=5$ будет соответствовать другая тахионная вселенная (так как $i^5 = i$) и т.д.

Таким образом, соответствующие формуле 2 взаимно невидимые параллельные вселенные (так как, несмотря на свою безграничность, они нигде не пересекаются) скрытой Мультивселенной в четырёхмерном пространстве создадут винтовую структуру, показанную на рис. 3. И эти параллельные вселенные в многомерном пространстве, непрерывно дрейфуя, иногда касаются друг друга (как люди в толпе) и даже иногда частично погружаются друг в друга, образуя при этом некие переходные зоны, через которые параллельные вселенные могут обмениваться своим материальным содержимым. Эти многочисленные переходные зоны между соседними вселенными, часто называемые в литературе порталами или звёздными вратами [31], в которых величина параметра q плавно изменяется (в то время как в параллельных вселенных величина параметра q постоянна), на рис. 3 изображены одиночными двунаправленными стрелками.

5.2. Объяснение тёмной материи и тёмной энергии

Однако никакая структура Мультивселенной не может быть признана сколь-нибудь удовлетворительной, если в ней не объяснён феномен тёмной материи и тёмной энергии [32], [33]: Не только астрофизическая, но и общенаучная мировоззренческая важность этой проблемы обусловлена теми обстоятельствами, что:

³ Однако это – ещё не окончательный результат

- масса-энергия тёмной материи и тёмной энергии более чем в двадцать раз превышает массу-энергию всей нашей видимой вселенной;
- в составе тёмной материи и тёмной энергии не обнаружен ни один из известных нам химических элементов и даже ни одна субатомная частица, что порождает сомнение в правильности современного понимания термина 'материя' и предположительно отбрасывает науку в своём развитии на тысячелетия назад.

Этот феномен не был объяснён до самого последнего времени. Более того, к его объяснению за минувшие десятилетия даже приблизиться не удалось. Но причиной тому является всего лишь неправильная постановка задачи поиска объяснения феномена непременно в Моновселенной, соответствующей существующей ошибочной версии СТО. А как утверждал Albert Einstein: "Бессмысленно продолжать делать то же самое и ожидать других результатов".

Рис. 3. Предполагаемая структура скрытой Мультивселенной, соответствующая принципу физической реальности комплексных чисел

Если же от этого ограничительного условия отказаться и искать решение проблемы в скрытой Мультивселенной, то его и искать не нужно. Оно – очевидно [34]-[40]:

- тёмная материя и тёмная энергия – это гравитационные изображения остальных, кроме нашей видимой вселенной, невидимых параллельных вселенных скрытой Мультивселенной;
- тёмная материя – это гравитационное изображение соседних с нашей видимой вселенной невидимых параллельных вселенных скрытой Мультивселенной;
- тёмная энергия – это гравитационное изображение остальных, кроме нашей видимой вселенной и соседних с ней невидимых вселенных, остальных невидимых параллельных вселенных скрытой Мультивселенной;
- химический состав содержимого тёмной материи и тёмной энергии определить невозможно, поскольку он в любом изображении – как в оптическом или в любом другом электромагнитном, так и в гравитационном просто отсутствует.

5.3. Объяснение, где находится антиматерия

Не менее важной и непонятой в космологии проблемой, чем феномен тёмной материи и тёмной энергии, является объяснение местонахождения антиматерии [41],[42].

Действительно, произошедший около 13,8 миллиардов лет назад Большой Взрыв должен был создать материю и антиматерию в равных количествах. Но наша вселенная состоит только из материи. Антиматерию же учёным удалось синтезировать, а также обнаружить в некоторых природных явлениях лишь в мизерных количествах, что, однако, подтверждает принципиальную возможность её существования.

Поэтому закономерен вопрос – где же антиматерия находится в больших количествах? И в нашей видимой Моновселенной, очевидно, ей места нет. Иначе в результате аннигиляции материи и антиматерии видимая вселенная была бы уничтожена.

А в скрытой Мультивселенной в результате чередования в многомерном пространстве вселенных и антивселенных, как тардионных, так и тахионных, она может устойчиво существовать. Причём, как показано на рис. 3 пар вселенных и антивселенных в ней может быть даже несколько [43].

5.4. Кватернионная структура скрытой Мультивселенной. Альтернативная версия СТО

Полученные космическими аппаратами WMAP [44], запущенным в 2001 г., и Planck [45], запущенным в 2009 г., чрезвычайно ценные данные позволяют структуру скрытой Мультивселенной существенно уточнить.

Согласно измерениям Planck вся вселенная (на самом же деле вся скрытая Мультивселенная) на 4,9 % (а согласно предыдущим измерениям WMAP на 4,6 %) состоит из барионного вещества, на 26,8 % (согласно измерениям WMAP на 22,4 %) из тёмной материи и на 68,3 % (согласно измерениям WMAP на 73,0 %) из тёмной энергии.

На основании этих данных допустимо предположить, что в результате взаимного обмена через порталы микро- и мини-содержимым параллельных вселенных, их масса-энергия в значительной мере усреднилась (даже если по каким-то причинам непосредственно после Большого Взрыва их масса-энергия в разных вселенных могла быть разной) и она с большой точностью равна массе-энергии нашей вселенной.

Поэтому:

- Согласно данным Planck скрытая Мультивселенная содержит $100\%/4,9\%=20,4$ (а по данным WMAP $100\%/4,6\%=21,8$ параллельных вселенных. Т.е. вероятнее всего 20...22 параллельных вселенных.
- Согласно данным Planck скрытая Мультивселенная содержит $26,8\%/4,9\%=5,5$ (а по данным WMAP $22,4\%/4,6\%=4,9$ параллельных вселенных. Т.е. вероятнее всего 5...6 параллельных вселенных.
- Согласно данным Planck скрытая Мультивселенная включает в себя $68,3\%/4,9\%=13,9$ (а по данным

WMAP $73,0\%/4,6\%=15,9$) параллельных вселенных. Т.е. вероятнее всего 14...16 параллельных вселенных.

Однако нетрудно заметить, что эти результаты не соответствуют структуре скрытой Мультивселенной, приведённой на рис. 3. Действительно, в приведённой выше структуре скрытой Мультивселенной наша тардионная вселенная имела всего две соседних вселенных, а не 5...6 вселенных. Следовательно, какие-то важные обстоятельства при конфигурировании такой структуры не были учтены.

И что же это за обстоятельства, которыми может быть обусловлено появление у нашей тардионной вселенной 5...6 соседних тахионных вселенных и антивселенных?

Чтобы ответить на этот вопрос, вспомним, что тахионные вселенные и антивселенные в описанной выше структуре скрытой Мультивселенной появились вследствие учёта в формуле (2) физической реальности только одной мнимой единицы, что характерно для комплексных чисел, и утверждения о существовании только одного дополнительного пространственного измерения. Следовательно, в создавшейся ситуации логично предположить, что для существования 5...6 соседних тахионных вселенных и антивселенных необходимы три дополнительных пространственных измерения и учёт физической реальности гиперкомплексных чисел [46], содержащих три мнимых единицы i_1, i_2, i_3 . Причём эти три мнимых единицы i_1, i_2, i_3 в кватернионах связаны между собой соотношениями

$$i_1^2 = i_2^2 = i_3^2 = -1 \quad (3)$$

$$i_1 i_2 i_3 = i_2 i_3 i_1 = i_3 i_1 i_2 = -1 \quad (4)$$

$$i_1 i_3 i_2 = i_2 i_1 i_3 = i_3 i_2 i_1 = 1 \quad (5)$$

Рис. 4. Предполагаемая структура Мультивселенной, соответствующая физической реальности кватернионов

Следовательно, формула Лоренца-Эйнштейна должна быть исправлена ещё раз следующим образом

$$m = \frac{m_0(i_1)^q(i_2)^r(i_3)^s}{\sqrt{1 - [v/c - (q+r+s)]^2}} = \frac{m_0(i_1)^q(i_2)^r(i_3)^s}{\sqrt{1 - (v/c)^2}} \quad (6)$$

где q – общее количество параллельных вселенных, проникновение в которые по мере удаления от нашей тардионной вселенной осуществлено через порталы, соответствующие мнимой единице i_1 ;

r – общее количество параллельных вселенных, проникновение в которые по мере удаления от нашей тардионной вселенной осуществлено через порталы, соответствующие мнимой единице i_2 ;

s – общее количество параллельных вселенных, проникновение в которые по мере удаления от нашей тардионной вселенной осуществлено через порталы, соответствующие мнимой единице i_3 ;

$w = v - (q + r + s)c$ – своя локальная для соответствующей вселенной скорость, которая может принимать значения только в диапазоне $0 \leq w \leq c$;

v – скорость, измеряемая из нашей тардионной вселенной, которую назовём поэтому тотальной скоростью;

c – скорость света.

Остальные релятивистские формулы альтернативной версии СТО [47] могут быть исправлены аналогичным образом.

Соответствующая формуле (2) кватернионная винтовая структура скрытой Мультивселенной [48] приведена на рис. 4. На ней одиночными двусторонними стрелками показаны многочисленные двуправленные порталы, соответствующие соотношению (3), а одиночными односторонними стрелками показаны многочисленные однонаправленные порталы, соответствующие соотношениям (4) и (5).

Рис. 5. Шестимерное пространство скрытой Мультивселенной

Структура же шестимерного пространства, в котором такая скрытая Мультивселенная существует, иллюстрируется рис. 5. Однако приведённая на рис. 4 структура скрытой Мультивселенной всё ещё не полностью соответствует результатам приведённых выше расчётов, так как содержит не 20..22 параллельных вселенных, а 24 вселенных. Следовательно, из неё должны быть исключены какие-то 2..4 параллельных вселенных, как это показано, например, на рис.6. Однако полученная таким образом структура скрытой Мультивселенной имеет края, которые порождают вопрос – а что за этими краями находится? И наиболее естественным ответом на этот вопрос будет утверждение о том, что за ними находятся другие Мультивселенные, которые недоступны нашим наблюдениям не только по электромагнитным, но и по гравитационным проявлениям. Иными словами,

можно утверждать, что существует не только наша скрытая Мультивселенная, но и иные Мультивселенные, которые в совокупности образуют Гипервселенную.

5.5. Верифицируемость скрытой Мультивселенной

К настоящему времени предложено большое количество всевозможных реализаций Мультивселенных. Наиболее интересные из них изложены в [49]–[56]. Однако все они являются неverified, т.е. даже в отдалённом будущем не смогут быть экспериментально ни подтверждены, ни опровергнуты. И потому очень многие учёные к идее Мультивселенной относятся скептически – зачем изучать то, что на самом деле фактически не существует. По их мнению (и автор с ними согласен) усилия, направленные на раскрытие реальных тайн природы, гораздо более важны.

Но изложенная выше гипотеза скрытой Мультивселенной является верифицируемой [57], поскольку:

- она имеет экспериментальное подтверждение в виде тёмной материи и тёмной энергии, так как последние являются своеобразными гравитационными изображениями всех остальных, кроме нашей, вселенных, образующих скрытую Мультивселенную;
- она также имеет подтверждение в виде тех экспериментов на ускорителях заряженных частиц, в результате которых имел место дефект масс, объясняемый образованием и переходом тахионов через микропорталы в соседние вселенные;
- она может быть экспериментально подтверждена и астрономическими наблюдениями звёздного неба в порталах, входами в которые на Земле являются так называемые аномальные зоны [58].

Из перечисленных вариантов экспериментального подтверждения существования невидимых вселенных последний является самым достоверно-доказательным, поскольку существование ранее неизвестных созвездий звёздного неба в них можно проверить, и самым интересным, поскольку он позволяет о невидимых вселенных получить много дополнительной информации. В частности позволит точно определить, сколько же у нашей видимой вселенной имеется соседних невидимых вселенных. А это, в свою очередь, позволит уточнить структуру скрытой Мультивселенной и, возможно, экспериментально доказать существование феномена тёмного пространства.

Поэтому этот вариант заслуживает хотя бы небольшого дополнительного объяснения [59], [60]. Так чем же могут быть интересны астрономические наблюдения в порталах? А тем, что они позволят однозначно доказать (или опровергнуть) существование невидимых вселенных. Действительно, так как у входа в портал видны созвездия нашей видимой вселенной, а у его выхода – экстремально отличные от них созвездия одной из соседних невидимых вселенных, то в самом портале будут видны какие-то промежуточные их изображения. Поэтому при перемещении по portalу будет казаться, что звёзды на небе перемещаются, а также иногда пропадают или, наоборот, появляются. Т.е. внутри портала отличия изображений наблюдаемых созвездий от созвездий,

наблюдаемых вне порталов, будут заметно большими отличий, зарегистрированных в наблюдениях 1919 г. Сэр Артуром Стенли Эддингтоном [61].

Рис. 6. Возможная структура скрытой Мультивселенной, соответствующая физической реальности кватернионов

Но астрономические наблюдения в порталах выполнить непросто, так как порталы – это невидимые лабиринты, в которых можно заблудиться. И такую ситуацию спасает то обстоятельство, что для обнаружения изменений созвездий в порталы не нужно углубляться далеко. Даже у самого входа в порталы в аномальных зонах небольшие изменения созвездий современными измерительными средствами достаточно безопасно обнаружить возможно. И поэтому может так оказаться, что некоторые астрономические обсерватории уже находятся в аномальных зонах. Как, например, главная астрономическая обсерватория национальной академии наук Украины в Голосеевском лесу всего в 12 км. от центра г. Киева. Эта

обсерватория создана в 1949 г. и за минувшие годы в прилегающем к ней портале никто не пропал. Это доказывает, что попытки обнаружить невидимые вселенные с помощью размещённых в аномальных зонах обсерваторий могут быть достаточно безопасными. Но поскольку эта обсерватория находится у самого-самого входа в портал, отличия наблюдаемых в ней изображений звёздного неба от изображений того же участка звёздного неба, наблюдаемых другими обсерваториями, настолько невелики, что их до сих пор их никто не заметил. Но их могли не заметить ещё и потому, что никому просто в голову не приходило, что такие отличия могут быть. А теперь эти отличия нужно зарегистрировать.

Рис. 7. Схема эксперимента по обнаружению невидимых вселенных

И соответствующий эксперимент, ставящий своей целью обнаружение невидимых вне порталов вселенных очень прост (рис. 7). Нужно всего лишь в вычислительном центре сравнить изображения одного и того же участка звёздного неба, наблюдаемого несколькими расположенными недалеко друг от друга обсерваториями, хотя бы одна из которых

находится в аномальной зоне. Этот эксперимент, как видно, является весьма малозатратным, а также быстро и просто реализуемым.

6. Проблема контактов с обитателями скрытой Мультивселенной

6.1. Виды цивилизаций

Так как из изложенного выше следует, что соседние с нашей вселенной другие параллельные вселенные реально физически существуют и что реально физически существуют соединяющие нашу вселенную с ними порталы, в том числе находящиеся на Земле, полезно рассмотреть и проблему контактов с неизбежно существующими в этих вселенных другими цивилизациями.

А для этого, прежде всего, уточним соответствующие базовые по этой проблеме понятия.

Под цивилизацией будем понимать иерархическую структуру живых существ, объединённых ради общего блага и умеющих взаимно координировать свою деятельность, обмениваясь необходимой для этого информацией, т.е. обладающих языком. А под сверхцивилизациями будем понимать более развитые цивилизации, чем наша человеческая цивилизация.

В настоящее время общепринятым является мнение, что на Земле существует только одна цивилизация – человеческая. И что только люди умеют друг с другом разговаривать. Однако это не так.

Во-первых, само человечество не является единой цивилизацией, а разделено по территориальному, экономическому, культурно-религиозному, языковому, расовому и историческому признакам на субцивилизации. И эти субцивилизации соответствуют разным уровням развития человечества.

Во-вторых, согласно предложенному определению цивилизациями являются и многие биологические сообщества – обезьяны и волчьи стаи, стада слонов, и даже муравейники и пчелиные рои. Но они от человеческих субцивилизаций значительно отличаются. И главным их отличием от наиболее развитых человеческих субцивилизаций является отсутствие промышленного производства. Поэтому их, в отличие от человеческих индустриальных субцивилизаций, можно назвать неиндустриальными субцивилизациями. Но не надо думать, что любая индустриальная цивилизация всегда является более развитой, чем любая неиндустриальная цивилизация. Например, есть основания предполагать, что кошачья цивилизация на Земле так не считает, поскольку в приютившей её семье иногда кошки устанавливают правила взаимоотношений, которые люди принимают. Кошачий интеллект, возможно, недооценен также в медицинской практике. Люди также не понимают и собачий лай, а собаки некоторых пород понимают более ста человеческих слов [62].

Наконец, на Земле, безусловно, присутствует и неведомая нам сверхцивилизация (или сверхцивилизации), ареал обитания которой выходит за пределы нашей планеты, всей Солнечной системы и даже нашей видимой вселенной.

Действительно, по современным оценкам количество галактик только в нашей видимой вселенной около $2E11$. А в каждой галактике около $1E8$ звёзд. Из них не менее $8E9$ содержат планеты, похожие на Землю, на которых возможна жизнь. Причём возраст звёзд очень различен. Например, звезда HE 1523-0901 имеет возраст $13,2E9$ лет, Солнце – $4,6E9$ лет, Сириус – $2,3E8$, а недавно обнаруженная звезда Swift J1818.0-1607 – всего около 240 лет. Для сравнения напомним, что возраст нашей видимой вселенной около $13,8E9$

лет. В невидимых же вселенных скрытой Мультивселенной и Гипервселенной это разнообразие является ещё большим. И даже сами невидимые вселенные вопреки теории Большого Взрыва наверняка появились в природе не одновременно. Следовательно, по крайней мере, на некоторых планетах возраст существующих там цивилизаций превышает возраст нашей земной человеческой цивилизации на миллионы и даже миллиарды лет. И сравнив нашу цивилизацию 21-го века с человеческой цивилизацией, например, 18-го века, т.е. существовавшей всего 300 лет назад, нетрудно понять, насколько нашу цивилизацию превосходят сверхцивилизации.

Поэтому присутствующая на Земле сверхцивилизация безусловно является и земной и внеземной. А неведома она нам потому, что надёжно защищена от человеческого внимания так же, как и люди защищены от проникновения в их жилища зверей, змей, насекомых и других нежеланных живых обитателей Земли.

И эта сверхцивилизация воспринимает нас примерно так же, как мы сейчас воспринимаем обитающие рядом с нами кошачьи, собачьи и иные неиндустриальные субцивилизации, так как тесты на интеллект, например, в виде кругов на полях мы не прошли, не сумев эти послания прочитать.

Для того же, чтобы далее объяснить, как можно человеческий интеллект повысить, нужно уточнить и это понятие, под которым будем понимать способность обнаруживать в исходном массиве данных закономерности (в частности, читать зашифрованные сообщения) и выявленные закономерности использовать.

6.2. Проблема контактов с земной сверхцивилизацией

Решить проблему контактов с внеземными цивилизациями, существующими в дальнем космосе, учёные с 1959 г. безуспешно пытаются в рамках проекта SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence), который с 1971 г. осуществляется под эгидой NASA. А в 2015 г. профессор Стефен Уильям Хокинг и миллиардер Юрий Борисович Мильнер объявили, что на инициативу Breakthrough Listen с той же целью они выделили ещё \$ 100 миллионов [63].

Однако постановка задачи поиска других цивилизаций в дальнем космосе до сих пор, очевидно, имела смысл лишь постольку, постольку в рамках гипотезы Моновселенной, соответствующей существующей версии СТО, ей не было альтернативы. Но, как показано выше, существующая версия СТО, оказалась ошибочной. Поэтому открытие реально существующих скрытой Мультивселенной и Гипервселенной поиски внеземных цивилизаций в дальнем космосе сделало ненужными. Такие поиски не имеют смысла потому, что в соседние вселенные вероятно можно даже перейти пешком через многочисленные, находящиеся на территории почти всех стран порталы, входами в которые являются аномальные зоны. Но поскольку порталы – это ещё совершенно неизученные аномальные объекты, то их посещения и исследования нужно осуществлять предельно осторожно с обязательным использованием специальной аппаратуры порталонавигации (аналогичной компасу мореплавателей, позволяющему определить правильное

направление дальнейшего перемещения), чтобы в порталах не заблудиться.

Следовательно, для людей проблема заключается не в поисках сверхцивилизаций, и даже не в поисках контактов с ними, так как быть или не быть нашим контактам со сверхцивилизациями – решаем не мы, а они. Поэтому такие контакты смогут состояться только тогда, когда наша человеческая цивилизация обитающую на Земле сверхцивилизацию заинтересует. Для этого, очевидно, человеческая цивилизация должна быть для них неопасной, полезной и обладать достаточно высоким интеллектом. Поэтому тест в виде кругов на полях нам всё-таки пройти придётся.

А чтобы проблему контактов лучше понять, нам полезно сначала научиться устанавливать содержательные контакты с земными неиндустриальными цивилизациями – сообществами обезьян, собак, кошек, ворон, слонов, дельфинов и др. В том числе потому, что они, скорее всего, обладают неведомыми нам органами чувств и поэтому могут обладать неизвестными нам знаниями.

6.3. Создание человеческого сверхинтеллекта

Поэтому сейчас главной задачей человечества во космосе является не поиск внеземных сверхцивилизаций и не попытки установления контактов с ними, а гораздо более трудная проблема самоусовершенствования нашей человеческой цивилизации до уровня, соизмеримого с внеземными сверхцивилизациями. А научной компонентой этой проблемы на первых этапах её решения, которую далее и рассмотрим, является поиск путей создания человеческого сверхинтеллекта. Её предстоит решать учёным и инженерам, специализирующимся в области информационных технологий.

Чтобы понять, как эту проблему можно решить, сначала нужно уточнить, что такое человеческий интеллект, что такое искусственный интеллект и что такое сверхинтеллект. А также вспомнить, что такое технологическая сингулярность.

И начнём с технологической сингулярности под которой, понимается момент времени – по разным оценкам не позднее 2018-го или не позднее 2030-го или не позднее 2045-го годов – после которого вследствие закона Мура компьютеры и Интернет якобы станут настолько совершенными и самостоятельными, что на Земле появится компьютерная цивилизация (или компьютерный сверхинтеллект), которая может поработить людей. Но это – всего лишь интересный вымысел талантливых писателей-фантастов, который произвёл большое впечатление на читателей. В том числе на некоторых учёных и инженеров [64], [65], специализирующихся в компьютерных науках и знающих о больших достижениях в создании систем искусственного интеллекта.

Но самый авторитетный специалист в области информационной безопасности Евгений Валентинович Касперский утверждает: *“Интеллект у комара сложнее, чем у любой рукотворной разработки... Что сегодня называют искусственным интеллектом? Самообучающиеся программы, алгоритмы, предназначенные для выполнения какой-то конкретной работы. Допустим, распознавания лиц. Это умная, сложная, но программа. У человеческого интеллекта есть мотивация и случайность выбора, здесь же этого пока*

нет.” И далее: *“Рано или поздно люди создадут artificial intelligence, но, думаю, это произойдет не скоро. AI – проблема не наша, даже не наших детей и внуков. Если на современной аппаратной базе собрать человеческий мозг, изделие будет больше, чем планета Земля”.*

Так что в настоящее время искусственный интеллект на самом деле даже не интеллект, а всего лишь компьютеризированный робот, так как он сам себе задачи не выбирает, а решает задачи, поставленные ему человеком.

Концепция же технологической сингулярности вообще нереальна, так как не учитывает то обстоятельство, что человечество уже широко использует большое число опасных технологий, над которыми научилось сохранять надёжный контроль. Причём таких опасных технологий в результате научно-технического прогресса неизбежно будет использоваться всё больше и больше. И, следовательно, возможностей для придумывания страшилок также будет становиться всё больше. И не только компьютерных. Но люди смогут сохранить надёжный контроль над компьютерами.

Слабым звеном концепция технологической сингулярности является также утверждение, что сверхинтеллект возможно создать на базе искусственного интеллекта и Интернета. В [66]–[68] объясняется, что это утверждение является ошибочным, так как оно не учитывает:

- ни степень совершенства человеческого интеллекта, который использует комплекс разных очень полезных (но плохо изученных) видов человеческого мышления, в том числе мощного подсознательного многофакторного мышления, используемого, при решении творческих задач;
- ни степень несовершенства искусственного интеллекта, который всего лишь имитирует самый примитивный вид человеческого мышления – малофакторное рациональное мышление (причём без поддержки многофакторного мышления);
- ни степень несовершенства Интернета, который обладает множеством неустраняемых недостатков, делающим его практически непригодным (за исключением электронной почты и всемирной паутины WWW) для использования в бизнесе, в научных исследованиях и др. видах интеллектуальной деятельности людей.

А вот на базе многофакторного мышления может быть реализован человеческий сверхинтеллект, способный решать творческие задачи в науке, в бизнесе, в административном управлении и в др. видах человеческой деятельности.

Для реализации человеческого сверхинтеллекта к уже существующим компьютерам – например, смартфонам – необходимы другое программное обеспечение, что вполне реализуемо, и специальная сетевая поддержка, на которую, однако, Интернет принципиально не способен. Поэтому же на его базе технологическая сингулярность недостижима. А вот использование для этой цели компьютерных сетей [69]–[71], в которых вместо пакетной связи будет использоваться помехоустойчивое кодирование, позволит такие задачи успешно решать [72]–[74] и вместе с тем

сделает компьютерный сверхинтеллект гарантированно нереализуемым.

Наконец, опасность технологической сингулярности самым бесспорным образом опровергается фактом существования сверхцивилизаций.

Человеческая же цивилизация, освоившая новые информационные сверхинтеллектуальные технологии в результате создания человеко-компьютерного сверхинтеллекта получит в своё распоряжение новый чрезвычайно мощный инструмент познания, в результате использования которого сможет, в конечном счёте, превратиться в сверхцивилизацию.

7. Заключение

В статье показано, что мировоззренческий фундамент нашей человеческой цивилизации, в соответствии с которым в настоящее время осуществляется познание и освоение космоса, недостаточно совершенен. Действительно:

- Уже более ста лет выполняются исследования, соответствующие существующей версии СТО. Но что такое тёмная материя и тёмная энергия, где находится антиматерия, которая не аннигилирует с материей, где находятся не нарушающие принцип причинности тахионы, как доказать физическую реальность и объяснить физическую сущность мнимых чисел, а также многое другое так до сих пор и не познано. А альтернативная версия СТО, которая все эти проблемы уже решила, с упорством достойным лучшего применения игнорируется. Даже несмотря на то, что справедливость существующей версии СТО подтверждается только постулатами, а справедливость альтернативной версии СТО подтверждается экспериментами.

- Доказано, что релятивистские формулы существующей версии СТО неверны, неверно с использованием несуществующего в природе принципа непревышения скорости света объяснены и из них сделан неверный вывод о существовании в природе единственной нашей видимой вселенной. При этом игнорируется предсказанная альтернативной версией СТО возможность прямыми астрономическими наблюдениями в порталах (или хотя бы в аномальных зонах) увидеть другие невидимые вне порталов вселенные. И тем самым возможность убедиться, что являющаяся основой современной физики существующая версия СТО, неверна.

- Объяснено, что общепринятое в космологии мнение о весьма малой вероятности существования других цивилизаций, кроме человеческой, является неверным. На самом же деле этих цивилизаций в космосе много, но они эффективно защищены от

назойливой любознательности обитателей менее развитых цивилизаций так же, как человеческая цивилизация защищена от змей, насекомых и других вредных людям живых обитателей Земли. Поэтому и на Луне и на Марсе и на Венере – короче говоря, везде – они от назойливой любознательности людей вполне сумеют защититься. И люди там их не смогут обнаружить так же, как до сих пор не обнаружили на Земле. А тот вызывающий недоумение астрономов факт, что в космосе они не наблюдают летательные аппараты обитателей внеземных цивилизаций, объясняется тем, что они перемещаются не в открытом космосе, а по гораздо менее протяжённым маршрутам через порталы (как люди в метро, не выходя на поверхность).

Во всех странах, понимая необходимость развития науки, на эти цели выделяются посильные ресурсы. И они тем или иным образом осваиваются. К сожалению, однако, по упомянутым выше причинам зачастую не принося какой-либо реальной пользы. Как, скорее всего, не принесут пользы полёты на Луну, на Марс, на Венеру или попытки обнаружить признаки существования сверхцивилизаций за тысячи световых лет от Земли.

Дело в том, что так далеко эти сверхцивилизации совсем искать не надо. Они давно находятся на Земле. Но на том уровне развития, на котором сейчас находится человеческая цивилизация, мы сверхцивилизациям не нужны. Поэтому, чтобы контакты со сверхцивилизациями оказались возможными, человеческая цивилизация должна стать сверхцивилизацией. А для этого нужно как минимум создать человеко-компьютерный сверхинтеллект.

8. Благодарности

Многие знаменитые учёные – Альберт Эйнштейн, Макс Планк, Эрнест Резерфорд и др. – утверждали, что, если автор научной теории не способен её объяснить своей жене, теще и др. неспециалистам, то он сам её не вполне понимает. Поэтому автор этой статьи, поставивший перед собой задачу изложить предложенный в ней нетрадиционный подход к решению проблем точных наук максимально понятным даже для неспециалистов образом, воспользовался для её решения помощью жены. И за эту помощь автор благодарит Ольгу Ильиничну Антонову, которая являясь учёным-экономистом, тем не менее, приняла участие в обсуждении изложенной выше альтернативной версии СТО и своими критическими замечаниями, а также ценными советами способствовала более понятному её для массового читателя изложению.

Литература:

1. Larmor J. J. (1897) A Dynamical Theory of the Electric and Luminiferous Medium. Part III. Relations with Material Media. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences. 190. 205-300
2. Lorentz H. A. (1899) Simplified theory of electrical and optical phenomena in moving systems. Proceeding of the Royal Netherlands Academy of Arts and Science. 1. 427-442
3. Poincaré H. (1905) On the dynamics of the electron. Comptes Rendus. 140. 1504-1508.
4. Einstein, A. (1905) Zur Elektrodynamik bewegter Körper. Annalen der Physik. 17(10). 891 – 921.
5. Einstein A. (1920) Relativity: The Special and General Theory. H. Holt and company, NY.
6. Bohm D. (2006) The Special Theory of Relativity. Routledge.
7. Hawking S.W., Penrose R. (2010) The Nature of Space and Time. Princeton University Press.

8. Antonov A.A. (2014) Verification of the second postulate of the special relativity theory. *Global Journal of Science Frontier Research: A Physics & Space Science*. 14(3), 51 – 59.
9. Adamson P., Ashby N., Bumgarner R. (2007) Measurement of the Velocity of the Neutrino with MINOS, arXiv:1408.6267v1 [physics.acc-ph].
10. Adam T., Agafonova N., Aleksandrov A. et al. (2011) Measurement of the neutrino velocity with the OPERA detector in the CNGS beam. arXiv:1109.4897v4 [hep-ex].
11. Antonello M., Baibussinov B., Boffelli F. et al. (2012) Precision measurement of the neutrino velocity with the ICARUS detector in the CNGS beam. arXiv:1208.2629 [hep-ex]
12. Popper K.R. 2002. *Conjectures and Refutations. The Growth of Scientific Knowledge*. London: Routledge.
13. Антонов Antonov A.A. (2008). Physical Reality of Resonance on Complex Frequencies. *European Journal of Scientific Research*. 21(4), 627 – 641
14. Antonov A.A. (2009) Resonance on Real and Complex Frequencies. *European Journal of Scientific Research*. 28(2), 193 – 204
15. Antonov A.A. (2010) Solution of algebraic quadratic equations taking into account transitional processes in oscillation systems. *General Mathematics Notes*, 1(2), 11 – 16.
16. Antonov A.A. (2010) New Interpretation of Resonance. *International Journal of Pure and Applied Sciences and Technology*, 1(2), 1 – 12.
17. Antonov A.A. (2010) Oscillation processes as a tool of physics cognition. *American Journal of Scientific and Industrial Research*, 1(2), 342 – 349.
18. Steinmetz C.P. (2010) *Theory and Calculation of Electric Circuit*. Nabu Press.
19. Antonov A.A. (2015) Adjustment of the special theory of relativity according to the Ohm's law. *American Journal of Electrical and Electronics Engineering*. 3(5), 124 – 129
20. Antonov A.A. (2015) Ohm's Law explains astrophysical phenomenon of dark matter and dark energy. *Global Journal of Physics*. 2(2), 145 – 149.
21. Antonov A.A. (2016) Ohm's law is the general law of exact sciences. *PONTE*. 72(7), 131 –142
22. Antonov A.A. (2016). Ohm's law refutes current version of the special theory of relativity. *Journal of Modern Physics*. 7, 2299-2313.
23. Antonov A. A. Chapter 11. A recent approach: Ohm's law refutes current version of the special theory of relativity. In: Mohd Rafatullah (Eds). *New Insights into Physical Science*. Book Publisher International. 2020. 8. 139-152. DOI: 10.9734/bpi/nips/v8
24. Frova A., Marenzana M. (2006) *Thus spoke Galileo: The great scientist's ideas and their relevance to the present day*. Oxford University Press, NY.
25. Antonov A.A. (2016) Physical Reality and Nature of Imaginary, Complex and Hypercomplex Numbers. *General Mathematics Notes*, 35(2) 40 – 63.
26. Antonov A. A. (2017) The physical reality and essence of imaginary numbers. *Norwegian Journal of Development of the International Science*. 6. 50-63.
27. Antonov A.A. (2014) Correction of the special theory of relativity: physical reality and nature of imaginary and complex numbers. *American Journal of Scientific and Industrial Research*, 5(2), 40 – 52
28. Tanaka S. (1960) Theory of matter with superlight velocity. *Progress of Theoretical Physics (Kyoto)*, 24(1), 171 – 200.
29. Feinberg G. (1967) Possibility of faster-than-light particles. *Physical Review*, 155(5), 1089 – 1105.
30. Antonov A.A. (2015) Hidden Multiverse. *International Journal of Advanced Research in Physical Science*, 2(1), 25 – 32.
31. Antonov A.A. (2016) Stargate of the hidden Multiverse. *Philosophy and cosmology*. 6. 11-27.
32. Freeman K., McNamara G. (2006) *In Search of Dark Matter*. Springer, NY.
33. Nicolson I. (2007) *Dark Side of the Universe: Dark Matter, Dark Energy, and the Fate of the Cosmos*. Johns Hopkins University Press, Baltimore.
34. Antonov A.A. (2015) Hidden Multiverse: explanation of dark matter and dark energy phenomena. *International Journal of Physics*, 3(2), 84 – 87.
35. Antonov A.A. (2015) Explanation of dark matter and dark energy phenomena. *Global Journal of Science Frontier Research: A Physics and Space Science*, 15(1), 33 – 38.
36. Antonov A.A. (2015) Hidden Multiverse: explanation of dark matter and dark energy phenomena. *Cosmology*, 19, 40 – 61.
37. Antonov A.A. (2015) Why dark matter and dark energy are invisible? *Optics*, 4(6), 43 – 47.
38. Antonov A.A. (2015) The astrophysical phenomenon of dark matter and dark energy proves the existence of the hidden Multiverse. *American Journal of Modern Physics*, 4(4), 180 – 188.
39. Antonov A.A. (2016) Explaining the Phenomenon of Dark Matter and Dark Energy by Existence of the Hidden Multiverse. *Frontiers of Astronomy, Astrophysics and Cosmology*. 2(1), 1 – 9.
40. Antonov A.A. (2016) Hypothesis of the Hidden Multiverse: Explains Dark Matter and Dark Energy. *Journal of Modern Physics*, 7(10), 1228 – 1246.
41. Alfvén H. (1966) *Worlds-Antiworlds: Antimatter in Cosmology*. W. H. Freeman & Co, San Francisco.
42. Frazer G. (2004) *Antimatter: The Ultimate Mirror*. Cambridge University Press, Cambridge.
43. Antonov A.A. (2016) Dark matter, dark energy and antimatter are located in the hidden Multiverse. *PONTE*, 72(8), 288 – 300.

44. Hinshaw G., Larson D., Komatsu E. et al. (2013) Nine Year Wilkinson Anisotropy Probe (WMAP) Observations: Cosmological Parameter Results. arXiv: 1213.5226 [astro-ph/CO]
45. Adam R., Ade P.A.R., Aghanim N. et al. (2015) Planck 2015 results. 1. Overview of products and scientific results. arXiv:1502.01582v2 [astro-ph.CO]
46. Kantor I. L., Solodovnikov A. S. (1989) Hypercomplex numbers. Springer. Verlag, Berlin.
47. Antonov A. A. Chapter 2. Discussion on the Comparative Analysis of Existing and Alternative Version of the Special Theory of Relativity. In: Mohd Rafatullah (Eds). New Insights into Physical Science. 11. Book Publisher International. 2021. 11, 15-31. DOI: 10.9734/bpi/nips/v11
48. Antonov A.A. (2015) Quaternion structure of the hidden Multiverse: explanation of dark matter and dark energy. Global Journal of Science Frontier Research: A Physics and Space Science, **15(8)** 8 – 15
49. Deutch D. (1998) The Fabric of Reality: The Science of Parallel Universes and Its Implications. Penguin Books, NY.
50. Green B. (2000) The Elegant Universe: Superstrings, Hidden Dimensions, and the Quest for the Ultimate Theory. Random House Inc.
51. Steinhardt P.J., Turok N. (2007) Endless Universe: Beyond the Big Bang. Doubleday, NY.
52. Vilenkin A. (2006) Many Worlds in One: The Search for Other Universes. Hill and Wong, NY.
53. Carr B. ed. (2009) Universe or Multiverse? Cambridge Univ. Press, Cambridge.
54. Greene B. (2011) The Hidden Reality: Parallel Universes and the Deep Laws of the Cosmos. Random House Inc., NY.
55. Deutsch D. (2012) The Beginning of Infinity: Explanations That Transform the World. Reprint Edition. Penguin Books, NY.
56. Tegmark M. (2015) Our Mathematical Universe: My Quest for the Ultimate Nature of Reality. Vintage, NY.
57. Antonov A.A. (2016) Verifiable Multiverse. Global Journal of Science Frontier Research: A Physics and Space Science. 16(4) 4 – 12.
58. Чернобров В. А. (2000) Энциклопедия загадочных мест Земли. Издательство Вече. Москва
59. Antonov A. A. Chapter 1. Documenting How to See Invisible Universes. In: Mohd Rafatullah (Eds). New Insights into Physical Science. 11. Book Publisher International. 2021. 11. 1-14. DOI: 10.9734/bpi/nips/v11.
60. Antonov A. A. Chapter 3. Study on Universes Being Invisible on Earth Outside the Portals Are Visible in Portals. In: Mohd Rafatullah (Eds). New In-sights into Physical Science. 11. Book Publisher International. 2021. 11. 31-51. DOI: 10.9734/bpi/nips/v11.
61. Dyson F.W., Eddington A.S., Davidson C. A Determination of the Deflection of Light by the Sun's Gravitational Field, from Observations Made at the Total Eclipse of May 29, 1919. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences. 1920. 220, 291-333. DOI: 10.1098/rsta.1920.0009.
62. Coren S. (1995). The Intelligence of Dogs: A Guide to the Thoughts, emotions, and inner lives of our canine companions. NY Bantam Books.
63. Antonov A.A. (2015). Where to look for alien civilisations. Cosmology. Commentaries: Stephen Hawking's Aliens. The Search for Intelligent Extraterrestrial Life. Project Breakthrough Listen
64. Kurzweil R. 2005. The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology. Viking, NY.
65. Yudkowsky E.S. 2006. Artificial Intelligence as a Positive and Negative Factor in Global Risk. Singularity Institute for Artificial Intelligence. Palo Alta, CA, 1 – 41.
66. Antonov A.A. 2010. Human-computer super-intelligence. American Journal of Scientific and Industrial Research. 1(2), 96 – 104.
67. Antonov A.A. 2011. Human Super-Intelligence. International Journal of Emerging Sciences. 1(2), 164 – 173
68. Antonov A.A. 2011. From artificial intelligence to human super-intelligence. International Journal of Computer Information Systems. 2(6), 1 – 6
69. Antonov A.A. 2009. Safe Global/Regional Informational Network. European Journal of Scientific Research. 28(1), 165 – 174
70. Antonov A.A. 2012. The new global information network free from the drawbacks of the Internet. ARPN Journal of Science and Technology. 2(10), 957 – 962
71. Antonov A.A. 2013. New Global Computer Network. International Journal of Management, IT and Engineering. 3(1), 11 – 22.
72. Antonov A.A. 2013. New Business-Oriented Global/Regional Information Network. International Journal of Business Information Systems. 12(3), 321 – 334
73. Antonov A. A. (2013) New anti-crisis instruments for market economy. ARPN Journal of Science and Technology. 2(8). 738-744. <http://www.ejournalofscience.org/738>
74. Antonov A. A. (2013) Fundamentals of crisis-proof economics. International Journal of Innovation and Applied Studies. 2(3). 196-215. <http://www.issr-journals.org/ijias/>